

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

S.M.Suvankulov

**RANGTASVIR DARSLARIDA NATYURMORT KOMPOZITSIYALARINI
TUZISH VA TASVIRLASHGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL